

高效液相色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱对水产品中未知污染物的非定向快速筛查与测定

郭思言^{1,2}, 丁涛^{1*}, 殷耀¹, 张晓燕¹, 柳菡¹, 沈伟健¹,
林宏¹, 吴斌¹, 邓晓军³, 伊雄海³, 杨功俊²

(1. 南京海关动植物与食品检测中心, 江苏 南京 210019; 2. 中国药科大学药学院, 江苏 南京 211198;
3. 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心, 上海 200135)

摘要:建立了高效液相色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱对水产品中污染物的非定向快速筛查与测定的方法。筛查时样品用乙腈提取、氮气浓缩吹干、甲醇-水溶液定容,采用全扫描数据依赖二级扫描模式进样分析。利用Trace Finder软件对水产样品中未知污染物的精确质量数、同位素丰度比、二级碎片离子进行数据库检索匹配。定量时样品采用优化的QuEChERS方法净化,对筛查过程确认的三环唑、咖啡因和乙氧基喹啉3种污染物进行目标离子二级扫描模式定量分析。鱼和虾中3种化合物在5~1 000 µg/L范围内线性关系良好,相关系数均大于0.99;方法检出限(LOD)为1 µg/kg,定量限(LOQ)为5 µg/kg,平均回收率为70.5~90.9%,相对标准偏差为5.4%~12.8%。筛查方法具有快速、准确、高通量等优点,结合定量方法能够用于实际水产品中未知污染物的筛查与测定。

关键词: 高效液相色谱; 高分辨质谱; 非定向筛查; 水产品; 污染物

中图分类号: O658

文献标识码: A

文章编号: 1000-8713(2019)01-0015-06

Rapid untargeted screening and determination of unknown contaminants in aquatic products by high performance liquid chromatography-quadrupole/electrostatic field orbitrap high resolution mass spectrometry

GUO Siyan^{1,2}, DING Tao^{1*}, YIN Yao¹, ZHANG Xiaoyan¹, LIU Han¹, SHEN Weijian¹,
LIN Hong¹, WU Bin¹, DENG Xiaojun³, YI Xionghai³, YANG Gongjun²

(1. Animal, Plant and Food Inspection Center, Nanjing Customs, Nanjing 210019, China;

2. College of Pharmacy, China Pharmaceutical University, Nanjing 211198, China;

3. Animal, Plant and Food Inspection & Quarantine Center, Shanghai Customs, Shanghai 200135, China)

Abstract: A method has been developed for rapid untargeted screening and determination of unknown contaminants in aquatic products by high performance liquid chromatography-quadrupole/electrostatic field orbitrap high resolution mass spectrometry. The samples were extracted by acetonitrile, dried under nitrogen, dissolved in methanol-water (3:7, v/v), and analyzed via the full MS scan/data dependent MS² mode during the screening process. The Trace Finder software was used to match the precise mass, the isotope abundance ratio, the fragment ion to search for unknown contaminants in aquatic samples. The optimized QuEChERS method is used to purify the samples when quantifying. The quantitative analyses of triazole, caffeine, and ethoxyquinoline were performed via the target-MS² mode. The correlation coefficients of the three compounds in fish and shrimp samples were higher than 0.99 in the linear range of 5–

收稿日期: 2018-08-28

* 通讯联系人. E-mail: 953580528@qq.com.

基金项目: 政府间国际科技创新合作重点专项(2017YFE0110800).

Foundation item: Key Projects of International Scientific and Technological Innovation Cooperation Between Governments (No. 2017YFE0110800).

1 000 $\mu\text{g/L}$. The limit of detection was 1 $\mu\text{g/kg}$, and the limit of quantitation was 5 $\mu\text{g/kg}$. The average recoveries were between 70.5% and 90.9% with the relative standard deviations ranging from 5.4% to 12.8%. The screening method has the advantages of fast, accurate, and high throughput; when combined with the quantitative method, it can be used to screen and determine unknown contaminants in the actual aquatic products.

Key words: high performance liquid chromatography (HPLC); high resolution mass spectrometry (HRMS); untargeted screening; aquatic products; contaminants

我国是世界上最大的水产品生产国之一,国内市场供应丰富,国人对于水产品的需求也呈增长趋势^[1,2],水产品的安全性因此成为食品领域关注的焦点^[3]。此前,原国家食品药品监督管理总局在 2017 年两次对全国经营环节重点水产品进行专项检查和抽样检验,检出孔雀石绿、硝基呋喃代谢物、氯霉素和喹诺酮类药物残留,不合格率达到 9.5%~10.9%^[4,5]。已有科学工作者就致病微生物、病毒、养殖与加工过程中渔药的非法投入、甲醛及重金属等不同危害来源进行了水产品领域的风险监测^[6],但国内对水产品中其他品种环境污染物监测覆盖率不高。污染物通常指农药类、持久性有机污染物(persistent organic pollutants, POPs)和药物及个人护理品(pharmaceutical and personal care products, PPCPs)等,主要由周围环境带入,因具有复杂和不确定性使水产品质量安全受到的威胁难以预测^[7-9]。高分辨质谱因其扫描范围宽,测定灵敏度高,结合相关数据库可实现对未知化合物的定性被广泛用于非定向筛查分析^[10,11]。四极杆/静电场轨道阱质谱作为高分辨质谱的一种,分辨率可达十万,在无标准品及短时间内无法对分析物进行条件优化的情况下,通过准确测定分子离子峰的精确质量数、化合物同位素丰度比及二级碎片特征离子信息与基础数据库检索匹配,实现大量数据的高通量分析,从而完成对样品中药物残留的定性筛查^[12]。因此,选择高灵敏度、高准确性的高分辨质谱对水产品中含量较低的环境污染物进行非定向筛查分析较为合适。国外有相关研究证明水产品中已检测到多溴联苯、多氯联苯及有机氯农药在鱼体内的聚集^[13], Chiesa 等^[14]利用气相色谱-串联质谱法研究并测定了野生金枪鱼中持久性污染物的含量,发现部分金枪鱼中含有 POPs,虽然没有明确的毒性,但经过长时间生物积累,有可能会大量聚集在生物体中,对食品安全造成威胁。Nacher-Mestre 等^[15]利用气相色谱-飞行时间质谱仪进行筛查发现

毒死蜱、啶啉磷在一些植物性饲料中检出,而乙氧基喹啉在动物饲料和鱼中检出,但作者未对其含量进行测定。

本研究利用静电场轨道阱高分辨质谱,通过采集样品全息离子扫描-数据依赖二级离子扫描数据图,结合含有 1 729 种环境污染物的数据库对 405 个水产样品中的环境污染物残留进行高通量非定向筛查分析,样品中除筛查出孔雀石绿、硝基呋喃代谢物、氯霉素和喹诺酮类药物残留外,对未在我国水产品中要求相关限量的污染物三环唑、乙氧基喹啉和咖啡因进一步优化其样品前处理条件,并进行定量。

1 实验部分

1.1 标准品、试剂、材料和样品

三环唑(tricyclazole)、乙氧基喹啉(ethoxyquin)、吗菌灵(dodemorph)、氯吡脞(forchlorfenuron)、高灭磷(acephate)、二丙烯草胺(allidochlor)、噻嗪酮(buprofezin)、卡巴呋喃(cabofuran)、绿麦隆(chlortoluron)、二苯胺(diphenylamine)购自 Sigma 公司,纯度 $\geq 95\%$;咖啡因(caffeine)、速灭威(metolcarb)购自 Dr. Ehrenstorfer 公司,纯度 $\geq 95\%$ 。乙腈(色谱纯)购自德国 Merck 公司;甲酸(色谱纯)购自美国 Tedia 公司;无水硫酸镁(分析纯)购自南京化学试剂一厂;十八烷基硅烷粉(C18, 40~60 目)和 *N*-丙基乙二胺粉(primary secondary amine, PSA, 40~60 目)购自美国 Sepax-UCT 公司;氯化钠(分析纯)购自南京化学试剂股份有限公司;石墨化炭黑(Carb-GCB)购自深圳逗点生物技术有限公司;Envi-Carb 串联 PSA 柱(500 mg/500 mg/6 mL)购自美国 Supelco 公司;水产样品来自江苏省水产批发和零售市场。

标准品用甲醇溶解配制成 1 000 mg/L 母液,4 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱避光保存。根据实际需要稀释成不同浓度的标准工作液。

1.2 仪器设备

Dionex 3000 高压液相色谱、Thermo Scientific Q Exactive 高分辨质谱仪带 Trace Finder 处理软件(美国 Thermo Fisher Scientific 公司); ELGA-Q15 高纯水发生器(英国 ELGA 公司);涡旋混合器(北京来普特科学仪器有限公司)。

1.3 样品前处理

1.3.1 筛查分析通用前处理

称取 5 g(精确到 0.01 g)水产样品于 50 mL 具塞离心管中,加入 10 mL 乙腈,涡旋混匀 3 min,超声提取 10 min,在 8 000 r/min 下离心 3 min,取上清液于 40 °C 水浴下氮气吹干。加入 1 mL 甲醇-水(3:7, v/v)涡旋 30 s,过 0.22 μm 滤膜后供仪器分析。

1.3.2 定量分析前处理

称取 2 g(精确到 0.01 g)水产样品于 50 mL 具塞离心管中,加入 10 mL 乙腈、4 g 无水硫酸镁、10 g 氯化钠置于涡旋混合器涡旋 5 min,使样品充分盐析,超声提取 10 min,8 000 r/min 下离心 3 min,转移上清液至 10 mL 试管中,于 40 °C 水浴中氮气吹干。加入 0.5 mL 甲醇涡旋混匀,溶液转移至 1.5 mL 离心管,加入水 0.5 mL、PSA 50 mg、C₁₈ 20 mg,以 12 000 r/min 离心 3 min,过 0.22 μm 滤膜后供仪器分析。

1.4 仪器条件

1.4.1 色谱条件

色谱柱:Phenomenex Kinetex C₁₈ 色谱柱(100 mm×4.6 mm, 2.6 μm);流动相 A 为甲醇,流动相 B 为 0.1%(v/v)甲酸水溶液;梯度洗脱程序:0~1.0 min, 10% A; 1.0~3.0 min, 10% A~40% A; 3.0~5.5 min, 40% A~95% A; 5.5~9.5 min, 95% A; 9.5~10.0 min, 95% A~10% A; 10.0~12.0 min, 10% A, 流速:0.50 mL/min;柱温:室温;进样体积:10 μL;分析时间:12 min。

1.4.2 质谱条件

非定向筛查质谱条件 可加热电喷雾离子(HESI)源,正负离子切换模式;检测方式:全扫描数据依赖二级扫描(full MS-ddMS²);毛细管加热温度:320 °C;鞘气(N₂)流速:40 L/min;辅助气(N₂)流速:10 L/min;吹扫气(N₂)流速:3 L/min;喷雾电压:3 kV;Full MS 扫描分辨率(R):70 000;自动增益控制(AGC target):3×10⁶;最大驻留时间:100 ms;扫描范围:m/z 100~1 500;阈值触发值:1×10⁵;

顶点触发时间:2~8 s;动态排除时间:10 s;ddMS²扫描分辨率(R):17 500;自动增益控制:1×10⁵;最大驻留时间:50 ms;Top N:5;分离窗口:m/z 4.0;碰撞能量:40 eV;碰撞能量步进值:50%。

定量分析质谱条件 HESI 源,正离子模式;检测方式:目标离子二级扫描(target-MS²);毛细管加热温度:320 °C;鞘气(N₂)流速:40 L/min;辅助气(N₂)流速:10 L/min;吹扫气(N₂)流速:3 L/min;喷雾电压:3 kV;分辨率(R):17 500;自动增益控制:2×10⁵;最大驻留时间:100 ms。

1.4.3 筛查方法

通过 full MS-ddMS² 模式和 Trace Finder 软件对从实际样品中采集到的数据进行筛查分析,检索参数为:母离子精确质量数偏差为 1×10⁻⁵,峰阈值强度为 1×10⁴,信噪比(S/N)为 5,子离子精确质量数偏差为 1×10⁻⁵,匹配最少碎片个数为 2,同位素丰度相似度为 90%,同位素精确质量数偏差为 1×10⁻⁵,在包含 1 729 种环境污染物的数据库中检索,筛查过程中全部符合以上设置条件的化合物为初筛通过。初筛通过的化合物采用 Library Manager 进行二级谱图库对比,二级离子质量数偏差为 1×10⁻⁵,保留时间限定为±0.5 min,相似度大于 0.7 视为确证。

2 结果与讨论

2.1 筛查方法的确立

为保证所建立的筛查方法在样品通用前处理过程、整个质谱数据采集过程及筛查分析过程的精密度和准确性,本实验选取 8 种具有极性和保留时间差异的农药污染物(吗菌灵、氯吡啶、高灭磷、二丙烯草胺、噻嗪酮、卡巴呋喃、绿麦隆、二苯胺)作为质控化合物对整个筛查过程进行监测。选择空白水产样品添加 0.05 μg/g 水平的上述 8 种混合标准溶液作为监测样品,采用筛查过程所用前处理方法,按实验中的色谱-质谱条件选择含有 1 729 种污染物的数据库进行匹配分析,对母离子精确质量数偏差、子离子精确质量数偏差、同位素丰度等条件进行优化,为保证上述 8 种化合物均能通过数据库匹配,优化后设置的母离子及子离子精确质量数偏差 1×10⁻⁵,同位素丰度相似度 90%。进样时将监测样品一同分析,保证筛查过程的有效性。8 种农药污染物的提取离子流图见图 1。

本实验通过对 405 个水产样品应用 1 729 种环境污染物的数据库进行初步筛查,结果表明样品中

图 1 8 种农药污染物的提取离子色谱图

Fig. 1 Extracted ion chromatograms of eight pesticide pollutants

存在我国未要求限量的风险化合物三环唑、乙氧基喹啉、咖啡因和速灭威。

2.2 定性分析

药物非定向筛查基于高分辨数据库,高分辨数据库集储存化合物多方位信息和化合物归类一体化。实验将待筛查项目中涉及的所有化合物信息导入数据库,构成一个专属性强的项目数据库。数据库所包含的信息:化合物名称、结构式、分子式、精确质量数、美国化学文摘登记号(Chemical Abstracts

Service)、离子化方式、分类、保留时间及碎片离子精确质量数信息等;此外,与高分辨数据库结合进行化合物信息确证的 Library Manager 软件有二级碎片离子谱图储存功能,可储存化合物在一定碰撞能下的二级质谱图,用于二级谱图相似度检索比对,为化合物定性确证提供更有利的匹配条件,减少假阳性。在筛查分析时根据需要进行条件设置,可提高筛查结果的准确性。但谱图库的数据量较大,过程建立复杂,需要的存储空间较大。本实验先进行基于高分辨数据库的二级碎片筛查分析,对于筛查过程中发现的风险化合物三环唑、咖啡因、乙氧基喹啉和速灭威,将其与标准品的高分辨二级碎片谱图数据库进行二级离子碎片相似度较,通过优化精确质量数偏差、对比与标准品保留时间的差值进一步提高筛查结果的准确性,最终确定实际分析中二级离子质量数偏差为 1×10^{-5} ,保留时间差限定为 ± 0.5 min,相似度大于 0.7。图 2 为样品中检出化合物与标准品的二级谱图碎片定性确认对比图,样品中筛查出的三环唑、咖啡因、乙氧基喹啉与实际标准品保留时间差小于 0.5 min,并且谱图相似度在 0.75 ~ 0.95 之间,定性通过,可进一步进行定量分析。由于速灭威标准品与实际水产样品中筛查出的化合物保留时间差为 3 min,谱图相似度在 0.44 ~ 0.54 之间,故定性失败,因此,最终确定样品中含有三环唑、咖啡因和乙氧基喹啉。

2.3 定量分析条件的优化和方法学验证

无净化步骤的通用前处理过程可避免化合物的漏检,但因存在基质效应干扰较大,检测灵敏度低^[16]。水产品中含有蛋白质和脂肪,基质成分较复杂^[17],直接提取条件下 8 种作为质控的农药回收率为 40% ~ 70%。需要优化前处理过程对阳性样品中筛出的化合物进行准确定量。

相比于甲醇和乙酸乙酯,乙腈沉淀蛋白质的效果较好,对三环唑、咖啡因、乙氧基喹啉这 3 种化合物的提取效率较高,因此前处理采用乙腈提取。比较了固相萃取柱和 QuEChERS 方法对前处理过程的净化效果。结果表明,Envi-Carb 串联 PSA 柱的净化效果一般且费时,QuEChERS 法处理快速且除脂效果较好。分别对除水剂和净化剂的选择进行优化,选取无水硫酸镁作为除水剂时各化合物的回收率均较高,C18 和 PSA 作为净化剂可去除大部分脂质,石墨化炭黑加入后对部分含苯环化合物有一定的吸附作用,回收率偏低,其主要用于去除色素^[18],

图 2 阳性样品与标准品的二级碎片离子对比图

Fig. 2 Comparison of fragment ion mass spectra between positive samples and standards

而水产品中色素含量较少,因此选择 C18 和 PSA 对样品进行净化。

质谱分析采用电喷雾正离子源,分别将质量浓度为 1 000 $\mu\text{g/L}$ 的三环唑、乙氧基喹啉、咖啡因标准溶液进行一级质谱全扫描,选择各化合物的分子离子优化碰撞能量并选择干扰较少的子离子分别作为定性定量离子,见表 1。配制质量浓度范围为 5~

1 000 $\mu\text{g/L}$ 的混合标准溶液,以各物质的质量浓度 (x , $\mu\text{g/L}$) 为横坐标,对应的峰面积 (y) 为纵坐标建立标准曲线,3 种化合物在 5~1000 $\mu\text{g/L}$ 范围内线性关系良好, r^2 均大于 0.99。3 种化合物的检出限 (LOD) 均为 1 $\mu\text{g/kg}$,定量限 (LOQ) 均为 5 $\mu\text{g/kg}$ 。分别在鱼肉、虾肉样品中进行 5、10、20 $\mu\text{g/kg}$ 3 个水平的加标回收试验,3 个添加水平下各化合物的平均回收率及精密度见表 2。

表 1 3 种化合物的质谱检测参数

Table 1 MS parameters of three compounds

Compound	Polarity	Precursor ion (m/z)	Daughter ion (m/z)	Collision energy/eV
Tricyclazole	positive	190.04185	163.03010 *, 136.02139	45
Caffeine	positive	195.08432	138.06471 *, 110.06989	40
Ethoxyquin	positive	218.15208	190.12100 *, 176.10545	45

* Quantitative ion.

表 2 3 种环境污染物的加标回收率和精密度 ($n=6$)Table 2 Recoveries and RSDs of the three environmental pollutants spiked in fish and shrimp samples ($n=6$)

Compound	Added/ ($\mu\text{g/kg}$)	Fish		Shrimp	
		Recovery/ %	RSD/ %	Recovery/ %	RSD/ %
Tricyclazole	5	80.2	9.8	81.2	9.8
	10	88.5	5.4	89.8	6.4
	20	89.3	7.3	90.3	7.2
Caffeine	5	70.5	10.4	71.5	10.4
	10	72.6	9.4	76.6	9.4
	20	81.4	9.3	79.5	8.3
Ethoxyquin	5	75.3	9.8	85.5	12.8
	10	85.3	8.4	88.3	8.4
	20	77.9	7.1	90.9	9.1

2.4 定量分析与定性分析结果比较

将三环唑、咖啡因、乙氧基喹啉 3 种化合物在阳性样品中的定量分析结果与定性结果进行比较发现:通过筛查方法定性确认的 3 种化合物在进行阳性样品定量时也均分别检出三环唑、咖啡因、乙氧基喹啉,且这 3 种化合物定量时采用的定性及定量离子均在筛查方法选用的子离子中,样品与标准品的离子丰度匹配度达 80% 以上。说明定性筛查方法准确,对于筛查通过的化合物可进行进一步的定量分析。

2.5 实际样品的检测结果及分析

利用建立的初筛方法对 405 个水产样品进行高通量筛查定性分析,样品包括鲫鱼、鳊鱼、黑鱼、草鱼、罗氏沼虾、罗非鱼、肉蟹、对虾等品种,通过初步筛查确认样品中存在三环唑、咖啡因、乙氧基喹啉 3 种污

染物。采用优化后的条件对阳性样品进行三环唑、咖啡因、乙氧基喹啉的定量分析,结果表明,样品中三环唑的检出率为 1.2%,含量范围在 10.1~16.5 $\mu\text{g}/\text{kg}$;咖啡因检出率为 1.7%,含量范围在 5.2~5.8 $\mu\text{g}/\text{kg}$;乙氧基喹啉检出率为 1.2%,含量范围在 8.4~12.1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 。对结果进行分析,其中三环唑为农药污染物,推测是由于不规范使用农药带来的水源或农作物污染,进而富集到水产品中^[19];咖啡因是一种优势污染物,在国内湖泊及地表水中均有检出,其常在咖啡、茶、巧克力及可乐型饮料中用作兴奋剂、苦味剂和香料;此外咖啡因也是一种重要的解热镇痛药,复方阿司匹林的主要成分之一,在当今社会使用非常广泛^[20,21],因此水产品检出咖啡因可能是由于水体污染造成的;乙氧基喹啉作为抗氧化剂常在饲料或渔用药物中投入使用。目前 GB 2763-2016 中制定了三环唑在稻谷和蔬菜中的最大残留限量为 2 mg/kg ,水果中乙氧基喹啉的最大残留限量为 3 mg/kg ^[20],水产品中均无相关要求。水产品中农药限量仅滴滴涕和六六六两项^[22],与发达国家相比处于被动和落后的局面,引起关注度较低,建议今后加强重视程度,继续开展深入的风险监测工作。

3 结论

本研究建立的高效液相色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱法结合 Trace Finder 筛查软件对水产品中未知环境污染物进行高通量非定向筛查分析并确证,在此基础上优化前处理条件对筛查化合物准确定量。筛查方法具有快速、高通量、高灵敏度特点,定量准确,可用于未知化学风险的监测分析,为有关风险评估部门监管污染物风险来源提供方向。

参考文献:

[1] Zhang H, Sun C. Research of Agricultural Modernization, 2009, 30(4): 430
张欢,孙琛.农业现代化研究,2009,30(4):430

[2] Zhao L, Geng R, Ouyang H Y. World Agriculture, 2015(5): 121
赵蕾,耿瑞,欧阳海鹰.世界农业,2015(5):121

[3] Yang X L, Guo W W, Sun Q. Chinese Fishery Quality and Standards, 2013, 3(4): 1
杨先乐,郭微微,孙琪.中国渔业质量与标准,2013,3(4):1

[4] China Food and Drug Administration. Notice of the General Administration on Special Inspection Results of Key Aquatic Products in Operation (No. 34 of 2017). (2017-02-24) [2017-02-25]. <http://news.foodmate.net/2017/02/418886.html>

国家食药监总局.总局关于经营环节重点水产品专项检查结果的通告(2017年第34号).(2017-02-24)[2017-02-25].<http://news.foodmate.net/2017/02/418886.html>

[5] China Food and Drug Administration. Notice of the General Administration on Monitoring Results of fresh Aquatic Products in Operation (No. 176 of 2017). (2017-11-02) [2017-11-09]. <http://news.foodmate.net/2017/11/449104.html>
国家食品药品监督管理总局.总局关于经营环节鲜活水产品抽检监测结果的通告(2017年第176号).(2017-11-02)[2017-11-09].<http://news.foodmate.net/2017/11/449104.html>

[6] Chen S J, Li L H, Yang X Q, et al. Journal of Food Science, 2015, 36(17): 300
陈胜军,李来好,杨贤庆,等.食品科学,2015,36(17):300

[7] Song C, Hu G D, Meng S L, et al. Journal of Agriculture, 2017, 7(9): 58
宋超,胡庚东,孟顺龙,等.农学学报,2017,7(9):58

[8] Lü X M. Environmental Monitoring in China, 2012, 28(4): 118
吕小明.中国环境监测,2012,28(4):118

[9] Zhou X J, Chen Y, Yang S J, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2017, 35(8): 787
周秀锦,陈宇,杨赛军,等.色谱,2017,35(8):787

[10] Xu Y Y, Zhang D, Qiu J, et al. Journal of Quality and Safety of Agro-Products, 2016(5): 13
许彦阳,张丹,邱静,等.农产品质量与安全,2016(5):13

[11] Wu B, Ding T, Liu H, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2012, 30(12): 1246
吴斌,丁涛,柳茵,等.色谱,2012,30(12):1246

[12] Krauss M, Singer H, Hollender J. Anal Bioanal Chem, 2010, 397(3): 943

[13] Ondarza P M, Gonzalez M, Fillmann G, et al. Chemosphere, 2014, 94(1): 135

[14] Chiesa L M, Labella G F, Panseri S, et al. Chemosphere, 2016, 153: 162

[15] Nacher-Mestre J, Serrano R, Portoles T, et al. J Agric Food Chem, 2014, 62(10): 2165

[16] Tengstrand E, Rosén J, Hellenas K E, et al. Anal Bioanal Chem, 2013, 405(4): 1237

[17] Shi Y F, Cai Y Q, Yu H J, et al. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2014, 42(11): 1640
史永富,蔡友琼,于慧娟,等.分析化学,2014,42(11):1640

[18] Mao T, Lu Y, Jiang J, et al. Journal of Food Science, 2016, 37(5): 245
毛婷,路勇,姜洁,等.食品科学,2016,37(5):245

[19] Meng D, Tan Z J, Liu Y T, et al. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2015, 31(14): 56
孟娣,谭志军,刘永涛,等.中国农学通报,2015,31(14):56

[20] Zhang P W, Zhou H D, Zhao G F, et al. Environmental Science, 2016, 37(9): 3348
张盼伟,周怀东,赵高峰,等.环境科学,2016,37(9):3348

[21] Zhang P W, Zhou H D, Zhao G F, et al. Environmental Science, 2017, 38(5): 1852
张盼伟,周怀东,赵高峰,等.环境科学,2017,38(5):1852

[22] GB 2763-2016